

Patrones combinatorios en la fase de eliminación directa del Mundial 2026 y su impacto en las selecciones anfitrionas

Análisis combinatorio de los clásicos prohibidos por la FIFA

Víctor Hugo Méndez Oliveros

8 de abril de 2026

Resumen

Este trabajo analiza la distribución de probabilidades de los posibles cruces en la fase de eliminación directa del Mundial 2026, con énfasis en las selecciones anfitrionas del torneo. Bajo el supuesto de avance desde la fase de grupos, se estudian los patrones resultantes en la formación del cuadro eliminatorio. Los resultados muestran que los enfrentamientos entre anfitriones tienden a concentrarse en etapas avanzadas del torneo, mientras que los cruces en rondas tempranas resultan improbables.

1. Introducción

A lo largo de la historia de las copas mundiales de fútbol, la cantidad de equipos que participan en cada edición ha ido incrementándose, así como la popularidad del prestigioso evento. Desde la edición de Francia 1998 y hasta la última justa desarrollada en Catar, participaron 32 representativos nacionales. Este número, tan conveniente como otras potencias de 2, marcó toda una época y se convirtió en sinónimo de un selecto grupo al que cualquier selección desea pertenecer.

En los últimos años, gracias a la expansión acelerada del impacto mediático y de la cantidad de ingresos que genera el deporte más popular del mundo, su máxima organización ha implementado diversos cambios para favorecer el espectáculo y ganar aún más adeptos. Después del primer mundial realizado en dos naciones en simultáneo y luego del éxito cinematográfico que representó el mundial de invierno, vendría el siguiente gran paso: incrementar el número de equipos en la competición.

Estados Unidos fue quien que organizó la última copa mundial con 24 participantes y será este mismo país el que organizará el mundial más grande visto hasta ahora. Afortunadamente para las federaciones de México y Canadá, la región albergará 16 selecciones y 40 partidos más, por lo que ambos países también serán testigos de encuentros nunca antes vistos, como

un Senegal vs Irak en Toronto o el soñado choque entre dos equipos de latitudes similares, Túnez y Japón, en tierras regias. Suena absurdo, pero es lo único seguro que veremos antes de pensar en un México vs Estados Unidos en dieciseisavos de final...

Estando en 2022, sería fácil deducir la instancia en la que podrían enfrentarse México y Estados Unidos si avanzaran sin oposición alguna, pues bastaría mirar lo que dicten las llaves predefinidas. En las últimas ediciones se utilizó la misma fórmula: el primer partido de octavos enfrentó al primer clasificado del grupo A con el segundo del grupo B..., pero estas llaves tuvieron ligeros cambios en Francia (a partir de cuartos) y en Corea-Japón. Por ejemplo, en 2002, Dinamarca (1A) viajó desde Corea para caer en octavos goleada por Inglaterra (2F) que esperaba tranquilamente en Japón.

La manera de organizar las llaves depende de las fechas y locaciones en las que se efectúen los encuentros. En esta ocasión, además del incremento a 48 equipos, vuelve el problema de los viajes entre países. De esta manera, los expertos de la FIFA, después de analizar tales cuestiones, presentaron los cruces de dieciseisavos de final para la edición del 2026. En esta edición, la historia comenzará con 12 grupos compuestos por 4 selecciones cada uno.

Local	Visitante
1E	3A / 3B / 3C / 3D / 3F
1I	3C / 3D / 3F / 3G / 3H
2A	2B
1F	2C
2K	2L
1H	2J
1D	3B / 3E / 3F / 3I / 3J
1G	3A / 3E / 3H / 3I / 3J
1C	2F
2E	2I
1A	3C / 3E / 3F / 3H / 3I
1L	3E / 3H / 3I / 3J / 3K
1J	2H
2D	2G
1B	3E / 3F / 3G / 3I / 3J
1K	3D / 3E / 3I / 3J / 3L

Cuadro 1: Cruces de dieciseisavos de final.

Además de los 12 primeros de grupo y los 12 segundos de grupo, los 8 mejores terceros jugarán los dieciseisavos de final. Dependiendo de los grupos de los cuales provengan los mejores terceros, es como se desarrollarán definitivamente los cruces.

Seleccionar 8 terceros de 12 se puede realizar de 495 maneras diferentes. Para cada una de las combinaciones, la FIFA escribió explícitamente, en las regulaciones del evento, la manera de hacer los emparejamientos, los cuales siguen ciertas restricciones. Por ejemplo, el ganador del grupo A puede enfrentar sólo a un tercero de los grupos C, E, F, H o I. Cuando 7 de los mejores terceros pertenecen a los otros grupos, la elección de su rival es obvia (el único que

sí pertenece a uno de estos cinco grupos). En el resto de casos, la elección no es obvia, no sigue un patrón lógico y tampoco es simétrica. Así, en 330 de las 495 combinaciones posibles el tercero del grupo H clasifica a la ronda de 32, pero en 194 de estas 330 (58,78%) resulta ser el oponente de 1A, convirtiéndose en su rival más probable.

La existencia de las 495 combinaciones le dan un toque extra de complejidad a la logística del torneo y a la preparación de los equipos, pues varios de ellos no conocerán a su rival de dieciseisavos, o peor aún, no sabrán si estarán clasificados a la siguiente ronda, hasta que acaben todos los encuentros de fase de grupos.

Por supuesto, esta particularidad también impactará en el aficionado. Será complicado para los que asisten a los estadios, seguir la ruta de su equipo favorito hacia su primer encuentro de fase eliminatoria. Al mismo tiempo, le dará a todos los espectadores una dosis adicional de drama. Ya es posible imaginar a todo México apoyando en la última fecha a Inglaterra del grupo L para que le haga el tercer gol a Panamá a falta de 10 minutos de juego, lo que llevaría al Tricolor a enfrentar a Escocia del grupo C en dieciseisavos, evitando a Ecuador del grupo E... una locura. En un escenario pesimista (tal vez realista), si México clasifica tercero en lugar de ser primero, podríamos estar encendiendo la velita para tener la suerte de enfrentar a una Alemania líder del grupo E, en vez de a una Bélgica imparable del grupo G, que marchitaría, por enésima ocasión, y de manera aún más trágica, la ilusión de jugar el quinto partido.

Eso sí, no hay que soñar con la revancha frente a Estados Unidos en dieciseisavos, ese es un partido prohibido por la misma FIFA... y no por algún asunto político, sino porque ninguna combinación los empareja. ¿Fue a propósito? ¿Acaso Trump lo pactó con Infantino? ¿Será Pulisic el que ponga fin a la interminable carrera del seis veces mundialista, pero en la instancia de octavos? Eso no se sabrá hasta el mes de julio; por ahora, vamos a analizar los escenarios a los que llevan las 495 combinaciones y lo que significan para cada uno de los anfitriones del torneo.

2. Metodología

Usando la tabla de combinaciones presentada originalmente por la FIFA, por medio de scripts escritos en python, se extrajo un resumen general, en forma de matriz, de los emparejamientos posibles entre primeros y terceros de grupo.

Luego, un resumen más detallado para cada uno de los tres pares de anfitriones, con el objetivo de analizar las posibilidades que tienen de enfrentarse en la fase eliminatoria del mundial. Para cada una de las instancias (final, semifinal, ...) y cada combinación de posiciones (ambos quedan primeros de su grupo, uno queda primero y el otro segundo, ...) se cuenta la cantidad de combinaciones (de las 495) que llevan a los anfitriones a enfrentarse en tal instancia... si es que ambos ganan sus partidos eliminatorios previos, claro. Tales recuentos se obtienen analizando cada uno de los cuadros eliminatorios posibles, utilizando árboles para simular su desarrollo, y se almacenan en formato json para su posterior visualización, con ayuda de mapas de calor y gráficas de barras.

Finalmente, se hace un análisis conjunto, integrando a los tres anfitriones a la vez.

3. Visualizaciones

La FIFA determinó que los primeros de los grupos A, B y D, grupos de los anfitriones México, Canadá y Estados Unidos, respectivamente, y los primeros de los grupos E, G, I K y L serán los que enfrenten a los ocho mejores terceros, mientras que el resto de primeros enfrentará a segundos.

	3A	3B	3C	3D	3E	3F	3G	3H	3I	3J	3K	3L
1A	0	0	97	0	182	3	0	194	19	0	0	0
1B	0	0	0	0	26	5	260	0	14	190	0	0
1D	0	329	0	0	39	11	0	0	52	64	0	0
1E	16	1	231	212	0	35	0	0	0	0	0	0
1G	314	0	0	0	6	0	0	85	41	49	0	0
1I	0	0	2	99	0	276	70	48	0	0	0	0
1K	0	0	0	19	48	0	0	0	91	7	0	330
1L	0	0	0	0	29	0	0	3	113	20	330	0

Cuadro 2: Resumen de enfrentamientos entre primeros y terceros de grupo

En cada fila se distribuyen las 495 maneras en las que un primero de grupo puede recibir a un tercero. Cada columna resume las 330 combinaciones en las que el tercero en cuestión clasifica a la siguiente ronda.

Una vez asignados los emparejamientos entre primeros y terceros, el cuadro de fase eliminatoria se realiza sin más sorpresas, siguiendo un orden predefinido.

Local	Visitante en 16avos
1E	Rival de 1E
1I	Rival de 1I
2A	2B
1F	2C
2K	2L
1H	2J
1D	Rival de 1D
1G	Rival de 1G
1C	2F
2E	2I
1A	Rival de 1A
1L	Rival de 1L
1J	2H
2D	2G
1B	Rival de 1B
1K	Rival de 1K

Cuadro 3: Secuencia del cuadro de la fase eliminatoria

A partir del cuadro, podemos deducir cual es el camino de los anfitriones dada una combinación de ocho mejores terceros. A partir de la información extraída, se presentan las instancias más probables en las que se pueden encontrar México y Canadá, dependiendo de las posiciones que obtengan en sus respectivos grupos.

Figura 1: Encuentros más probables entre México y Canadá.

Se construye una gráfica similar, para los posibles cruces entre Canadá y Estados Unidos, y luego para Estados Unidos y México.

Figura 2: Encuentros más probables entre Canadá y Estados Unidos.

Figura 3: Encuentros más probables entre Estados Unidos y México.

Posteriormente, se reúnen las 495 combinaciones de elegir terceros con las 16 posibilidades de terminar en alguna posición, del primero al cuarto, que existen entre cada par de equipos, para encontrar la distribución de instancias en las que pueden encontrarse. En un gráfico de barras se resumen los 7920 casos posibles para México y Canadá.

Figura 4: Posibles enfrentamientos entre México y Canadá.

Después, el mismo resumen para los otros dos pares de anfitriones.

Figura 5: Posibles enfrentamientos entre Canadá y Estados Unidos.

Figura 6: Posibles enfrentamientos entre Estados Unidos y México.

4. Resultados

De acuerdo a los cuadros eliminatorios de las últimas copas del mundo, estando México y Canadá en los grupos A y B, respectivamente, deberían encontrarse en el cuarto partido, o bien, en la final (o en su defecto, en el duelo por el tercer lugar que nadie quiere jugar). Si los resultados fueran aleatorios, ambos escenarios tendrían un 50 % de probabilidad de ocurrir, siempre que ambos avancen en sus respectivos grupos. Sin embargo, en esta edición, en el 47 % de los casos México y Canadá se enfrentan en la final, mientras que el resto de casos se reparte entre las demás etapas. Entonces, se abre la posibilidad de ver un México vs Canadá en cualquier instancia, siendo la de cuartos de final la más improbable, con un 0,48 % de probabilidad.

Por otro lado, bajo los mismos supuestos, Canadá y Estados Unidos tienen un 47,35 % de probabilidad de encontrarse hasta la final y sólo un 0,54 % de probabilidad de medirse en octavos de final.

Mientras tanto, México y Estados Unidos se enfrentan en la final de ensueño en el 47,47 % de los casos, de manera similar a lo antes visto. La gran diferencia es que el resto de casos está repartido entre semifinales (34,67 %), cuartos (8,86 %) y octavos (9 %), pues ningún escenario resulta en un clásico de la Concacaf para los dieciseisavos de final, ni quedando primeros, ni segundos, ni terceros...

Por supuesto, siempre se espera una buena actuación por parte de los anfitriones, que se recompensa con el hecho de no enfrentarlos entre sí en etapas tempranas, como sucedió con Corea y Japón, quienes estaban destinados a encontrarse hasta el último partido, de haberlo alcanzado. Con tres anfitriones, la dinámica es imposible de emular, pero al menos se puede garantizar un cruce tardío, hasta las semifinales. Cuando los tres quedan primeros en sus respectivos grupos, México y Canadá quedan emparejados en el mismo lado del cuadro, obligados a enfrentarse en semifinales, mientras que Estados Unidos recibe al ganador en la gran final.

5. Conclusiones

La expansión en el número de equipos añadió complejidad a los cruces del torneo, afectando tanto a los anfitriones como al resto de equipos participantes, quienes estarán más que nunca a la expectativa del sorteo de grupos, el cual se realizará en diciembre.

Después del sorteo, usando las mismas herramientas, será posible realizar un análisis similar entre cualquier grupo de equipos deseado, con el fin de traducir finalmente cada una de las 495 combinaciones a cuadros completamente definidos, con selecciones fijas.

Así, cada vez que México y Canadá queden destinados a pelear entre sí por su boleto a la final, sabremos si Curazao estará del otro lado del cuadro para equilibrar la balanza haciéndole frente en semifinales a quienes se llevaron el 75 % del mundial.

Código fuente

El código utilizado está disponible en el repositorio de GitHub:

<https://github.com/vimo-aixz/2026-fifa-world-cup-bracket-analysis>

Referencias

- [1] Fédération Internationale de Football Association. (2023). *Regulations for the FIFA World Cup 2026™*. Recuperado de https://digitalhub.fifa.com/m/636f5c9c6f29771f/original/FWC2026_regulations_EN.pdf
- [2] Wikipedia contributors. (9 de julio de 2025). *2026 FIFA World Cup*. Wikipedia. Recuperado el 11 de julio de 2025, de https://en.wikipedia.org/wiki/2026_FIFA_World_Cup